

RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ

FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION

СІМ'Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ'Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ

Zabolotna O.¹, Skalski D.², Formela M.³, Kowalski D.², Nesterchuk N.⁴, Grygus I.⁴

¹*Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyuczyny*

²*Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego – Zakład Sportów Wodnych*

³*Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich*

⁴*Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Instytut Ochrony Zdrowia*

Анотації

Niniejszy artykuł traktuje o roli rodziny we wdrażaniu do szeroko rozumianej kultury fizycznej. Rodzina jako podstawowa jednostka socjologiczna wpływa na kształtowanie postaw wobec własnego ciała, a także zdrowych nawyków. Wzorce zaobserwowane u rodziców już od najmłodszych lat kształtują postawy prozdrowotne. Ważną rolę odgrywa również środowisko oraz wzorce edukacyjne zaczerpnięte w procesie kształcenia i wychowania. Rolę kształcenia fizycznego podczas edukacji pełni przedmiot „Wychowanie Fizyczne”, które uczy, jak dbać o własny organizm oraz zdrowe nawyki. Przykład jaki dają rodzice dzieciom wyrażający się w aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz nauce prozdrowotnych postaw wypełniają wszystkie funkcje rodziny. Rodzice są pierwszymi nauczycielami, którzy kształtują nawyki oraz charakter dziecka, a aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem wychowania.

Słowa kluczowe: rodzina, kultura fizyczna, edukacja zdrowotna, sprawność fizyczna.

This article deals with the role of the family in implementing broadly understood physical culture. The family as the basic sociological unit influences shaping attitudes towards one's own body as well as healthy habits. Patterns observed at parents from an early age shape pro-health attitudes. An important role is also played by the environment and educational patterns taken in the process of education and upbringing. The role of physical education during education is the subject of "Physical Education" which teaches how to care for your own body and healthy habits. The example that parents give to children expressing themselves in active leisure and pro-health education fulfill all the functions of the family. Parents are the first teachers who shape the first habits and character, nothing is a better tool than physical activity.

Key words: family, physical culture, health education, physical fitness.

У цій статті йдеться про роль сім'ї у впровадженні загально визнаної фізичної культури. Сім'я як основна соціологічна одиниця впливає на формування ставлення до власного тіла, а також на здорові звички. Шаблони, які спостерігаються у батьків з раннього віку, формують ставлення до здоров'я. Важливу роль відіграють також довкілля та освітні зразки, прийняті в процесі навчання та виховання. Ролі фізичного виховання під час навчання вчить предмет «Фізичне виховання», як dbати про власний організм та здорові звички. Приклад, який батьки дають дітям, що виражають себе в активному дозвіллі та оздоровчій освіті, виконують усі функції сім'ї. Батьки - це перші вчителі, які формують перші звички та характер, ніщо не є кращим інструментом, ніж фізичні навантаження.

Ключові слова: сім'я, фізична культура, оздоровче виховання, фізична підготовка.

Wstęp. Rodzina od samego początku swojego istnienia należała do podstawowych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Każdy człowiek jako przedstawiciel homo sapiens jest i żyje w rodzinie tak zakorzenionej, że przyjmuje ją jak coś oczywistego. Rodzimy

się w rodzinie, przyjmujemy w rodzinie pierwszą socjalizację, pierwsze dostosowanie się do życia w społeczeństwie łączymy z rodziną, przeżywamy również pierwszą w rodzinie instytucjonalizację. Użyteczność rodziny jako głównej agendy, instytucji funkcjonującej w społeczeństwie należy do ważnych zagadnień socjologii. Rola rodziny

powinna być rozpatrywana i omawiana pod wieloma aspektami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Próba definicji rodziny w rzeczy samej jest niełatwym zabiegiem racjonalnym. Socjologowie wciąż komplikują sprawę, nawet wtedy, gdy zabierają się do wyjaśnienia, czym jest rodzina. Zazwyczaj po ich wyjaśnieniach sprawa zdecydowanie się zaciemnia. A przecież to takie proste: „każda rodzina w powszechnej opinii, powinna być oparta na związku seksualnym między kobietą, a mężczyzną, jej członkowie powinni wspólnie mieszkać, w rodzinie powinny być też dzieci i musi być ona w miarę trwała, żeby te dzieci bezboleśnie doprowadzić do dorosłości”¹. Wszystkim ludziom wydaje się, że wiedzą, czym jest rodzina i czym ona powinna być oraz z jakich elementów powinna się składać. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, a więc fundamentalny, konstytutywny element każdego społeczeństwa, jego główny budulec. To jedna z milionów cegiełek, z których złożone jest każde społeczeństwo. Społeczeństwo składa się z rodzin, tak jak każde ciało składa się z komórek. Jeśli komórki są zdrowe – zdrowe jest też ciało. Jeśli rodzina jest zdrowa – zdrowe jest społeczeństwo”².

Wprowadzenie. Wśród licznych definicji rodzin, występujących w literaturze socjologicznej, J. Szczepański definiuje rodzinę jako małą grupę pierwotną złożoną z osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz silna więź międzyosobnicza. W tym przypadku chodzi tu o stosunek rodzicielski w szerokim, społeczno-prawnym rozumieniu tego terminu, umacniany z reguły prawem naturalnym, obyczajami i kontekstem kulturowym”³. Stanisław Kawula rodzinę potocznie definiuje jako parę małżeńską posiadającą dzieci”⁴. Psycholog społeczny M. Sherif określa rodzinę „jako grupę, która jest formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek pozostających w określonych pozycjach, rolach w stosunku do siebie i która ma własny system

wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek w sprawach ważnych dla grupy, a zatem rodzice i dzieci występują w określonych rolach i zajmują określone pozycje w strukturze wewnętrznej rodziny”⁵. W słowniku społecznym przeczytamy, że rodzina w ujęciu socjologicznym to podstawowa grupa społeczna. Chodzi o rodzinę małą – nuklearną, która obejmuje męża, żonę i dzieci, a która jest swego rodzaju pierwszą formą życia społecznego. Słownik pedagogiczny także ujmuje rodzinę jako małą grupę społeczną, zbudowaną z rodziców i ich dzieci oraz krewnych. O rodzinie poszerzonej mówimy, że składa się z więcej niż dwóch pokoleń, żyjących i zamieszkujących razem. Do takiej rodziny zaliczamy dziadków, ciotki, wujków oraz kuzynostwo. Najczęściej są to rodziny zamieszkujące na wsi, w wiejskich gospodarstwach domowych. Coraz częściej przy obecnie zachodzących zmianach i sytuacji wewnątrz migracyjnej na wsi spotykamy małe rodziny. Rodzinę rozpatrujemy również jako instytucję wychowawczą. „Jeśli przez instytucje rozumiemy urządzenie „czegoś”, co służy jakiemuś celowi i osiąga go w sposób dla siebie charakterystyczny, to również rodzina może być uznana jako instytucja wychowawcza”⁶. Ta grupa społeczna m.in. wychowuje własne dzieci, w niej również wychowują się dorośli członkowie grupy, czyli rodzice. Najczęściej określa się rodzinę „jako instytucje wychowania naturalnego, obok dziecięcych i młodzieżowych grup rówieśniczych oraz społeczności lokalnej, instytucje te mają wspólnie z instytucjami wychowania bezpośredniego (np. szkołą) i wychowania pośredniego (np. zakładami pracy, środkami masowego przekazu) stanowić skoordynowany system wychowawczy w społeczeństwie”⁷. Instytucja ta jest przyrównywana grupą celowym i instytucją, tworzonych z celowym założeniem, gdyż będą zmierzały do osiągnięcia wyznaczonych przez społeczeństwo celów. W przypadku instytucji wychowawczych będą to np. szkoły, domy dziecka, instytucje wychowania pozaszkolnego itd. Natomiast instytucje wychowania naturalnego spełniają pewne zadania wycho-

¹ T. Szlendak, *Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 94

² Tamże s. 95

³ J. Szczepański, *Elementarne pojęcie socjologii*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970, s. 70

⁴ S. Kuwała, J. Brągiel, A. W. Janke, *Pedagogika rodziny*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 13

⁵ Tamże

⁶ Tamże s. 53

⁷ Tamże s. 54

wawcze, zdobywają określone skutki wychowawcze w trakcie wykonywania różnych czynności życiowych. Różny charakter ma działalność ludzka w konkretnym środowisku i miejscu. Można uznać, że każdy rodzaj tej działalności może mieć wpływ wychowawczy na dzieci, młodzież, a także dorosłych, aczkolwiek dana działalność ma odmienny cel życiowy niż wychowanie. Zazwyczaj mogą to być czynności uwzględniające cele ekonomiczne, organizacyjne, towarzyskie, obronne, porządkowe itp. Zazwyczaj z tymi procesami i zjawiskami życiowymi łączą się pewne skutki wychowawcze. „Są to jakby „uboczne produkty” wynikające z warunków i sposobów życia społecznego, w których jednostka przebywa i formuje swoją osobowość. Ten rodzaj wychowania nazywa się wychowaniem bezrefleksyjnym, niezamierzonym lub pośrednim”⁸. Oprócz działalności wychowawczej w każdym środowisku społecznym występuje działalność ściśle wychowawcza. O wychowaniu refleksyjnym mówimy wówczas, gdy towarzyszy mu wysiłek myślowy i świadoma działalność osób wychowujących. Organizacje społeczne bądź osoby te dążą umyślnie do uzyskania określonych wcześniej zadań wychowawczych. Wymienione rodzaje wychowania w danym środowisku zawsze występują i uzupełniają się wzajemnie. Fragmenty wychowania refleksyjnego i bezrefleksyjnego pojawiają się w funkcjonowaniu ogółu środowiska społecznego, także działalności rodziny i szkoły. Natomiast skutki wychowania refleksyjnego i bezrefleksyjnego mają prawdziwy współdział w doskonaleniu się osobowości dzieci oraz młodzieży. Mówimy o przewadze wychowania refleksyjnego w jednej instytucji np. w szkole lub wychowania naturalnego, niezamierzonego np. w młodzieżowych grupach rówieśniczych.

System wychowania w rodzinie. W rodzinie przeważa wychowanie naturalne, także wychowanie zamierzone, celowe i planowane. Zagadnienie przedstawia i ocenia Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w Polsce z roku 1972, gdzie ustala, że: (za: Kawula, Brągiel, Janke, 2009, s. 55) rodzina jest pierwszą i ostatnią instytucją wychowania i kształcenia jednostki. Jest ona nie

tylko instytucją wychowania naturalnego, lecz spełnia podstawowe funkcje w przedszkolnym i późniejszym rozwoju osobowości człowieka. Przyjmuje się więc zasadę, że trzeba dokonać wyraźnego określenia intencjonalnego zadań rodziny w tym zakresie, że trzeba w ramach systemu oświatowego dać rodzicom niezbędne przygotowanie do wykonania tych zadań. Nierówność poziomu wychowania i kształcenia młodzieży przez rodzinę w okresie przedszkolnym jest ważnym czynnikiem utrwalenia nierówności jej pozycji społecznej, opóźnieniem startu życiowego człowieka, bardzo często nie dającego się już wyrównać przez oddziaływanie szkolnictwa. Wynika stąd zasada, że każda rodzina ma prawo, aby swoim dzieciom dać pewne wyrównane wykształcenie i wychowanie, umożliwiające wszystkim dzieciom równy start w szkole i w życiu. Rodzina przynależy do tych instytucji, które obejmują w sobie bogatą zewnętrzną i wewnętrzną strukturę. Do wszelkich podrodzinałów rodziny oraz jej modeli odnosi się struktura. O rodzinie myśli się dzisiaj jako o systemie, którego wewnętrznym ujęciem jest struktura. Wskazuje się dwa rodzaje struktury ze względu na pozycję i rolę społeczną w rodzinie; autorytet i władzę. Natomiast biorąc za założenie podziału status społeczny, wyodrębniamy rodzinę: inteligencką, robotniczą, chłopską; występuje drugi podział na miejską i wiejską. W analizie socjologicznej istnieje bardzo wiele podziałów rodziny, a ich rozpoznanie zależy od uznanego kryterium. Najczęściej w socjologii przyjmuje się podziały; kryterium pokrewieństwa, kryterium ze względu na formę małżeństwa, kryterium wyboru małżeństwa, kryterium doboru partnerów w małżeństwie, kryterium autorytetu, pochodzenia, zamieszkania. Charakterystyczną cechą środowiska rodzinnego jest to, że jego funkcje tworzą ograniczoną całość, jednolitą i złożoną, których nie można w życiu codziennym spełniać oddzielnie. Jakikolwiek zaburzenie utrudniające wykonanie którejś z podstawowych funkcji powoduje krótszą bądź dłuższą nieumiejętność rodziny w jej ogólnym funkcjonowaniu. Już Z. Mysłakowski stwierdził, iż rodzina jest grupą społeczną, w której splatają się zjawiska różnej natury, a mianowicie: biologiczne, socjologiczne, ekonomiczne, psychologiczne i pedagogiczne. Jednym słowem, rodzina jest instytucją i grupą

⁸ Tamże

społeczną, pełniącą szereg rozmaitych funkcji”⁹. Rozróżniamy pojęcie funkcji i zadań. (za: Szczepański, 1970, s. 243–252) Są to skutki wywołane przez działanie i zachowanie się członków rodziny, zawierające się w samej rodzinie lub poza nią, bez względu na to, czy były one zamierzone lub pożądane. Przez zadania rozumie się natomiast ogólne czynności, które mają wywołać pożądane skutki, zalecane przez zbiorowości szersze czy też podjęte świadomie przez samą grupę. Najwięcej funkcji podaje M. Ziemska; prokreacyjne, usługowo – opiekuńcze, socjologiczne i psychologiczne. Natomiast według N. Chmielnickiego są to funkcje „rozrodcze, dziedziczenia społecznego, stabilizacji jednostki, prowadzenia gospodarstwa domowego, opiekuńcze, funkcje ekspresji uczuć, zrozumienia i uznania, funkcje rozładowania napięć nerwowych, zaspokojenia potrzeb seksualnych i funkcje wychowawcze”¹⁰. Z. Tyszka wyróżnia 10 funkcji rodziny: materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, prokreacyjną, legalizacyjno-kontrolną, socjalizacyjną, klasową, kulturalną, rekreacyjną-seksualną, towarzyską i emocjonalno-ekspresyjną”¹¹.

Tradycyjnie socjologowie wymieniają dziesięć funkcji pełnionych przez rodzinę (za: Szlendak, 2010, s. 116 – 117):

- reprodukcyjną – rodzina podtrzymuje biologiczną ciągłość społeczeństwa, jest bowiem najmniejszą grupą społeczną, która rekrutuje swoich członków przez rozwód i przyczynia się tym samym do podtrzymania trwałości innych, szerszych od niej ludzkich zbiorowości,

- socjalizacyjną – rodzina zapewnia ciągłość kultury, jest pierwszym miejscem, w którym jednostka zapoznaje się z kulturowym dziedzictwem społeczeństwa: językiem, wartościami, normami, obyczajami, standardami moralności,

- opiekuńczą – rodzina zabezpiecza dzieci w związku z ich niesamodzielnością oraz innych swoich członków w przypadkach

nieradzenia sobie przez nich z przeciwnościami losu lub niemożności zaspokojenia potrzeb,

- emocjonalną – rodzina dostarcza rodzicom oraz ich dzieciom emocjonalnego wsparcia, zaspokaja także potrzebę miłości,

- seksualną – rodzina jest instytucją regulującą stosunki seksualne między ludźmi dorosłymi,

- ekonomiczną – rodzina jest instytucją zapewniającą swoim członkom rozmaite zasoby materialne, a jej członkowie mają wyznaczony odpowiedni zakres działań gospodarczych, związanych z wiekiem i płcią,

- stratyfikacyjną – rodzina wyznacza odpowiedni status społeczny swoim członkom i przyczynia się do utrwalania systemu stratyfikacyjnego w społeczeństwie, odgrywa rolę konserwującą społeczeństwo,

- identyfikacyjną – rodzina określa miejsce jednostki w społeczeństwie, stanowi dla niej punkt życiowego startu, a zatem również decyduje o jej statusie przypisanym, o możliwościach jednostki i podstawowych barierach, jakie przypuszczalnie, z uwagi na fakt urodzenia w tej, a nie innej rodzinie, napotyka na życiowej drodze, jednostka jest identyfikowana z własną rodziną pochodzenia przez innych, czasem jednak od tej identyfikacji pragnie uciec,

- integracyjno-kontrolną – rodzina kontroluje działania jej członków poprzez organizację ich życia w myśl ustalonych w ramach danego społeczeństwa, a egzekwowanych przez domowników reguł postępowania oraz dyscyplinuje ich za sprawą cyklicznych świąt rodzinnych i ustalonego rytmu dni,

- rekreacyjno-towarzyską – rodzina jest instytucją, która zagospodarowuje swoim członkom czas wolny, organizuje rozrywkę i wypoczynek, a także wprowadza dzieci w świat powiązań towarzyskich, poprzez organizację, dawanie przestrzeni, finansowanie i kontrolę kontaktów z innymi ludźmi.

Ważnym elementem tej ostatniej funkcji jest aktywność i wychowanie fizyczne. Rodzice muszą wiedzieć, że poprzez kulturę fizyczną zaspokajają bardzo ważne potrzeby dziecka, co wpływa mocno na jego rozwój. Do zachowania ciągłości biologicznej przyczynia się przede wszystkim małżeństwo monogamiczne, które

⁹ S. Kuwała, J. Brągiel, A. W. Janke, *Pedagogika rodziny...*, s. 58

¹⁰ Tamże

¹¹ Z. Tyszka, *Socjologia rodziny*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974, s. 61

stanowi podstawę rodziny. Z chwilą narodzenia dziecka nie kończą się rolę małżonków, należy zapewnić dziecku prawidłowe warunki rozwoju fizycznego, opiekować się nim, dostarczać odpowiednie pożywienie, zapewnić warunki do spania oraz wypoczynku, zapewnić bezpieczeństwo, są to główne obowiązki obojga rodziców. Rodzina jest także instytucją wychowująca dzieci, w której wychowują się również nawzajem pozostali uczestnicy rodziny. Największe znaczenie ma wychowanie jako wprowadzanie młodych pokoleń do życia we wspólnocie. Rodzice dla własnego dziecka są niepowtarzalni i jedyjni, są niezbędni do życia i rozwoju. Bez więzi emocjonalnych rozwój dziecka nie przebiega poprawnie i napotyka się na znaczne zahamowania. Badano rozwój dzieci na różne sposoby, nawet w niektórych przypadkach odłączono je od matki. W wyniku tych badań okazało się, że w niedługim czasie po zabraniu spod opieki matek następuje u dzieci zaburzenie w rozwoju. „Dzieci urodzone w więzieniu są zazwyczaj odłączone od matki po półrocznym okresie wychowania. W okresie tym, dopóki są razem z matką, rozwijają się normalnie, natomiast po oddzieleniu od matki następują u nich zaburzenia, z reguły o charakterze nerwicowym, które niekiedy prowadzą do śmierci”¹². Najczęściej obserwuje się u nich wielogodzinny nieprzerwany płacz, aż do zupełnego fizycznego wyczerpania. Najczęściej wtedy zasypiają, po obudzeniu zaczynają na nowo płakać, co prowadzi do wyczerpania organizmu. Ważnym czynnikiem jest zatem więź emocjonalna. Zapewnić ją mogą tylko rodzice, nie można jej niczym zniszczyć ani niczym zastąpić.

U dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz umieszczonych w różnego rodzaju instytucjach opieki zastępczej obserwujemy to najbardziej. Występuje zjawisko tzw. choroby sieroczej. „Polega ona na ogólnej depresji i obniżeniu tonusu życiowego, co sprawia, że dziecko popada w apatię i nabiera ogólnego poczucia opuszczenia. Z reguły pojawia się niewiara w siebie oraz obniżenie aspiracji i aktywności życiowej”¹³. Funkcjonowanie rodziny ma zatem zróżnicowane właściwości. Każdy rodzaj działalności rodziny oraz spełnione przez nią funkcje mogą mieć również

wpływ wychowawczy na jej członków, aczkolwiek czasami dana czynność miała inny cel niż wychowanie. Ze zrealizowaniem wszystkich funkcji rodziny związane są przeważnie pewne skutki wychowawcze, a niekiedy jedna z nich może sprecyzować całość wpływów wychowawczych rodziny. O efektach wychowania w rodzinie decyduje jakość i poziom wypełniania przez rodzinę wszystkich funkcji. Zburzenie nawet jednej funkcji powoduje słabszą sprawność wychowawczą rodziny. Wiek XXI to czas rozwoju życia społecznego, ale także wiek, który przyniósł ze sobą dużo zmian nie tylko społecznych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, ale także kulturowych. Mają one charakter zarówno pozytywny jak i negatywny. Wynikają najbardziej ze zjawiska globalizacji. Procesy globalizacji są nieuniknione, ponieważ rozpowszechniła się technologia informacyjna, migracja oraz media, które powodują przenikanie treści kulturowych. Zjawiska te mają wpływ na przemiany teraźniejszej rodziny, polska rodzina przenika zjawiskami ukazującymi się w kulturach zachodnich nie zawsze wpływającymi prawidłowo rozwój dziecka. Niezależnie od dziedzictwa kulturowego, które przepełnia współczesną rodzinę na poziomie globalnym, powinno się zwrócić uwagę na zjawiska, które rzutują negatywnie na kondycję i rozwój rodziny. Najczęściej do tych zjawisk zaliczamy rozwód, bezrobocie, małodzieństwo oraz patologie. „Wraz z odrodzeniem się w filozofii nowożytnej przekonania, iż człowiek i świat nie jest tworem Boga, zależnym w sensie genetycznym i egzystencjalnym od celowych zabiegów opaczności, powstał sprzyjający klimat do podejmowania złożonej problematyki antropologicznej zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i ideologiczno – praktycznym”¹⁴. Człowiek stanowiąc część przyrody, nie poddaje się jej odwiecznym prawom, kształtuje swoją egzystencję, wikłając się tym samym w nieruchomą antynomię natury i kultury, antynomię, która od początku miała określić najistotniejszy sens jego życia”¹⁵. Bogdan

¹⁴ Z. Krawczyk, *Filozofia i socjologia kultury fizycznej*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 149

¹⁵ Tamże

¹³ Tamże

Suchodolski pisał, że „człowiek z tego punktu widzenia był stworzeniem, które w niewytłumaczalny sposób musiało żyć inaczej, niż to przewidywała i wyznaczała przyroda: i za tę samodzielność musiało płacić wysoką cenę – ponosić klęski. Kultura była wielkim ludzkim triumfem, za który mściła się zdradzona natura”¹⁶. Kultura fizyczna podniesiona przez filozofię nowożytną i współczesną antynomię kultury i natury w świadomy sposób została przyjęta przez polskich teoretyków wychowania fizycznego i sportu. „Stało się to za sprawą Jędrzeja Śniadeckiego, który w nawiązaniu do poglądów Jana Jakuba Rousseau uprzytomnił sobie i innym istotne znaczenie tej problematyki w kontekście rozwiązań o fizycznym wychowaniu dzieci”¹⁷. Stosunek wychowania do „natury” przez wychowanie Śniadecki pisze, że „wychowanie jest więc procesem świadomego i celowego działania, mającego, nie tyle zapewnić dzieciom osiągnięcie doskonałości, ile zbliżenie się do niej”¹⁸. Z jednej strony doskonały ma być człowiek „sam w sobie”, ze względu na swoje osobiste zalety fizyczne i moralne, natomiast z drugiej strony „dla społeczności, w której się rodzi, ze względu na swoją użyteczność społeczną”¹⁹. Najbardziej ceni Śniadecki drugi wzgląd, ponieważ pozwala uważać się za najdoskonalszego człowieka tego, z którego ludność najwięcej korzysta. Społeczeństwo dzięki niemu zajmuje się wychowaniem dzieci, im lepiej to robi, tym do większego sięga rozwoju, po przez co udoskonalonym staje się narodem. „Życie współczesnych społeczeństw cywilizowanych tak przekształca i deformuje ludzi, że stają się oni istotami sztucznymi i wyrodnymi”²⁰. Dzieci puszczane wolno znoszą cierpliwie wszystkie niewygody; znoszą głód, pragnienie, gdy nie widzą ani jednego sposobu ich zaspokojenia. Im dzieci są wychowywane twardziej i w większych niewygodach, tym bardziej takie wychowanie jest lepsze. Śniadecki jest wrogiem nienaturalnego sposobu chowania,

karmienia, ubierania dzieci. Śniadecki przypisuje duże znaczenie zadatkom naturalnym u człowieka. Są to wrodzone zdolności, które ujawniają się w toku rozwoju oraz dojrzewania człowieka. Rousseau głosił hasło wychowania negatywnego, którego najistotniejszą zasadą jest „umieć nic nie robić z wychowaniem, czyli zostawić wrodzone zadatki własnemu rozwojowi, o tyle Śniadecki uznaje kierowniczą rolę i odpowiedzialność wychowawcy od pierwszych lat życia dziecka”²¹. Dziecko dziedziczy nie tylko zadatki o charakterze anatomiczno – fizjologicznym; układ nerwowy, poszczególne układy i narządy, analizatory, a także właściwości psychiczne. Doświadczenie codzienne i historia uczy nas, że przymioty rozumu i serca tak są niewątpliwie dziedziczne, jak przymioty i wady ograniczone ciała. Bo widzimy częstokroć najgorszych ludzi spomiędzy tych, którzy najlepszą otrzymali edukację i niekiedy najpiękniejsze przymioty w owych, którzy najgorsze mieli przed oczyma przykłady, bo na koniec wszystkie morały pisane i opowiadane od tyłu wieków – tak samo naprawiły ludzi, iż społeczność rozwiązać by się niewątpliwie musiała, gdyby na kilka dni samym sobie bez rządu, praw i kar surowych zostawieni byli”²². Do chorób często dziedzicznych zalicza wady charakteru np. chciwość, rozrzutność, srogość oraz okrucieństwo. Współczesna filozofia i psychologia, która ma swój pogląd o dziedziczeniu zadatków anatomiczno – fizjologicznych nie podziela poglądu dziedziczenia cech psychicznych. Cechy te rozwijają się u dzieci pod wpływem wychowania i środowiska w jakim przebywają. Śniadecki uważa, że zadatki można zmienić i kształtować z korzyścią dla wychowanka. „Filozof genewski – pisze – wybrał sobie Emila dobrze wykształconego i mocnego, jak gdyby dzieci słabe, delikatne lub kalekie niewarte były wychowania i starania ludzkiego. My nie możemy pójść za jego zdaniem”²². Natomiast Śniadecki przekonuje o konieczności zajęcia się losem takich dzieci. Pozostaje pod charyzmą Rousseau, w swoich przekonaniach na wychowanie i naturę oraz ich wzajemny

¹⁶B. Suchodolski, *Rozwój nowożytnej filozofii człowieka*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 819

¹⁷J. Śniadecki, *O fizycznym wychowaniu dzieci*, wyd. Ossolineum, Wrocław 1956, s. 19

¹⁸J. Śniadecki, *O fizycznym wychowaniu dzieci...*, s. 19

¹⁹Tamże

²⁰Tamże

²¹ Tamże s. 21

²² *Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego*, T. II, lińskiego, Warszawa 1840, s. 83

²² J. Śniadecki, *O fizycznym wychowaniu dzieci...*, s. 22

stosunek jest bliższy prawdy niż autor Emila. Śniadecki mówiąc o wychowaniu fizycznym zazwyczaj zestawia je z wychowaniem moralnym. Wychowanie umysłowe pozostawia jakby w cieniu wychowania moralnego. „Wychowanek bowiem, kształcąc się i rosnąc między ludźmi kształci się jednocześnie i fizycznie, i moralnie”²⁴. Zwracając uwagę na kształcenie umysłu zaniedbywano ciało i zdrowie wychowanków. Śniadecki chce uczynić wychowanie fizyczne fundamentem całego procesu wychowawczego. Z całym przekonaniem twierdzi, że „odkąd dziecko zaczyna chodzić aż do skończenia roku siódmego, całe wychowanie powinno być fizyczne i tylko fizyczne”²⁴. Uważa, że wczesne zapędzanie do nauki jest niepotrzebne, ponieważ dziecko w tym czasie ma słabe władze umysłowe, a przy tym siedzenie i brak ruchu wpływają na uszkodzenie zdrowia. Nie zakłada jednak, że dzieci do lat siedmiu nie uczą się niczego. Mają się uczyć w toku beztrudnej zabawy. Wychowanie umysłowe według Śniadeckiego należy rozpocząć w ósmym roku życia, nie zaniedbując wychowania fizycznego.

Wychowanie Fizyczne jako cel. Celem wychowania fizycznego „jest doprowadzenie człowieka do tego, aby wszystkie części były foremne i mocne, wszystkie zmysły doskonałe, wszystkie władze cielesne zupełne”²⁶. Wychowanie to ma zabezpieczyć zdrowie, dlatego powinno nazywać się wychowaniem lekarskim. Wychowanie to należy się każdemu, bo od niego zależy szczęście człowieka. „Dewiza Śniadeckiego, że całe szczęście jest w mocnym zdrowiu, każe mu pamiętać nie tylko o wychowaniu fizycznym zdrowych i silnych, lecz także słabych, chorowitych i upośledzonych fizycznie”²⁷. Ćwiczenia fizyczne to przede wszystkim ruch na powietrzu. Dzieci początkowo rozwijają się fizycznie poprzez ciągłą aktywność, zabawy i pracę. Dobra gimnastyka zdaniem Śniadeckiego, obejmować powinna różnego rodzaju ćwiczenia cielesne, jak mocowanie się, tańce, skakanie, przeskakiwanie rowów, wspinanie się po drzewie, pływanie, jeżdżenie konno, aby wszystkie mięśnie umocnić i

rozwinąć. Mówi, aby przyzwyczajając dzieci do poruszania się nocą, chodzić z nimi na spacer do lasu oraz zaleca hartowanie ciała. Wychowanie moralne kształci umysł i serce, organizuje się przede wszystkim w interesie społeczeństwa. „Każde wychowanie moralne powinno mieć fundament i podstawę – fizycznego, któż nie przyzna, iż znakomite i wszelkie przymioty serca lub władze umysłu dosyć są rzadkie”²⁸. Ćwiczenia fizyczne mają dodać odwagi, prostoty czy skromności. Dzieci są obserwatorami i chętnie naśladują wszystko co zobaczą, dlatego powinniśmy najlepszym być dla nich wzorem. Troszczyć się o dobry przykład i usuwać wszystko co jest niewłaściwe na ich drodze. Śniadecki uznaje rolę wychowawczą kary, radzi stosować kary umiarkowanie i ostrożnie. „Szkodliwe jest również przyspieszenie naturalnego tempa rozwoju dziecka. Zdaniem Śniadeckiego im władze cielesne i umysłowe rozwijają się wolniej, ale mocno i porządnie, tym lepiej o zdrowiu i talentach można rokować na przyszłość. I w tym względzie trzyma się więc Śniadecki swojej stałej zasady: opierania norm pedagogicznych na wzorach natury”²⁹. Na całość oddziaływań wychowawczych „składają się zadania wynikające z wychowania społeczno-moralnego, zdrowotnego, umysłowego, estetycznego i sportowego”³⁰. Wychowanie w ruchu sportowym należy ciągle do spraw aktualnych, ponieważ sport jest wciąż poddawany ocenie społeczeństwa. „Prawie żadna dziedzina społecznej działalności nie jest poddana tak wszechstronnej ocenie społecznej”³¹. Wychowanie przez sport oznacza „wychowanie przez pracę; towarzyszy temu atmosfera wielkiej młodzieńczej przygody życia, atmosfera radości, satysfakcji i sukcesu, którego podstawą jest właśnie praca”³². Kultura fizyczna obejmuje wszystkie wartości, które związane są z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka, „zarówno w jego własnym subiektywnym odczuciu, jak też w obrazie społecznie zobiektywizowanym. Wartości te – najogólniej

²⁴ Tamże s. 23

²⁴ Tamże

²⁶ Tamże s.25

²⁷ Tamże

²⁸ Tamże s.27

²⁹ Tamże s. 30

³⁰ Z. Chromiński, *Metodyka sportu dzieci i młodzieży*, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1976, s. 16

³¹ Tamże s. 17

³² Tamże

mówiąc odnoszą się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności, urody”³². Wychowanie fizyczne powinno wprowadzać w świat tak pojętej kultury fizycznej, powinno dostosowywać do poszczególnych etapów rozwoju płci, środowiska, przyszłego zawodu. „Proces wychowania fizycznego zaspokaja wszystkie potrzeby aktualne dzieci i młodzieży w tej dziedzinie życia, a równocześnie przygotowuje do przyszłości, uczy (praktycznie i teoretycznie) jak żyć zgodnie z normami higieny (somatycznej, a pośrednio i psychicznej)”³³.

Przez kulturę fizyczną należy „rozumieć całokształt dorobku społecznego w dziedzinie pielęgnacji ciała to jest całokształt systematycznie stosowanych środków natury sprawnościowej, wychowawczej, higienicznej i rozrywkowej, wpływających na rozwój fizyczny ludzi, rozwój ich aparatu ruchowego oraz przystosowanie tegoż aparatu do wszechstronnych potrzeb osobowości ludzkiej w danych warunkach rozwoju życia społecznego”³⁴.

Każdy dom ma swoje własne wychowanie. Uczni stwierdzają, że „rodzice najczęściej mają takie wychowanie za najlepsze, jakie odebrali sami”³⁵. Prawda jest jedna „natura jak na wszystko, tak i na wychowanie musi mieć prawa pewne i niezmiennie. Szukać więc tych praw w rozumie i doświadczeniu należy, inaczej nigdy się pożądana umiejętność nie tylko nie wydoskonali, ale i nie pocznie”³⁶.

Wychowaniem nazywamy wszelkie starania zmierzające do wykształcenia dziecka na doskonałego człowieka. Doskonałość nie jest rzeczą ludzką jest to meta, do której dążymy, ale do której nikt nie dochodzi. Rodzice najczęściej kształcą dla zdrowia. Człowiek „uważany sam w sobie i sam dla siebie, jest doskonały, skoro jest kształtny, mocny, zdrowy i w tym względzie całe wychowanie nazywa się fizycznym”³⁷.

Człowieka kształcić należy tak, aby jego ciało było mocne i foremne, zmysły doskonałe,

władze cielesne zupełne, ale wychowywać go nie tylko fizycznie. Należy kształcić umysł i serce bez względu na przymioty ciała, czyli wychowywać go moralnie.

Każdy człowiek „może być doskonałym sam w sobie i swoim sposobem i może być doskonałym dla siebie lub dla społeczności, w której się rodzi”³⁸. Każda społeczność powinna hodować i układać ludzi według swoich potrzeb i celów, do jakich dąży, a zatem powinna wychowanie młodzieży opisywać prawami. Nowonarodzony człowiek nie posiada jeszcze żadnej władzy umysłowej, ale ma jej zadatki. Władze cielesne są bardzo ograniczone i słabe, używa zmysłów, ruchu i uczuć, odbiera wrażenia zewnętrzne, spożywa pokarm, tym samym wykonuje wiele spraw fizycznych, na które należy zwrócić uwagę. „Człowiek kształcąc się i rosnąc pomiędzy ludźmi kształci się nieuchronnie fizycznie i moralnie zarazem”³⁹.

Wychowywać dziecko to jak najlepiej wykształcić jego ciało, rozwinąć, wydobyć, usprawnić i udoskonalić jego władze cielesne oraz siły, a także utwierdzić i zabezpieczyć zdrowie. Takie wychowanie powinno, także nazywać się wychowaniem lekarskim (za: Śniadecki, 1956, s. 9).

Hodować więc dziecię we względzie fizycznym albo lekarskim jest to je tak pielęgnować i tak prowadzić, ażeby nie tylko życie i zdrowie od wszelkiego ochronić szwanku, ale nadto to ostanie tak zabezpieczyć i utwierdzić, aby przez to dobry byt i szczęście człowieka na całe życie zapewnić.

Sławny genewski filozof powiedział, „że ten jest wychowany najlepiej, kto najlepiej umie znosić losy pomyślne i przeciwnie, a tego ten tylko, zdaniem moim, dokazać potrafi, kto ma mocne zdrowie”⁴⁰. Niektórzy wychowują człowieka tylko moralnie, natomiast inni, którzy kształcą fizycznie, mają staranie o jego siły i zdrowie, zakładając najtrwalsze szczęście.

Rodzice kochają swoje dzieci nade wszystko i zawsze dbają o ich dobro. Takim rodzicom nie trzeba przypominać, że dobre wychowanie jest najdroższym i najpierwszym dziedzictwem, jakim mogą obdarzyć swoje dzieci.

³² Z. Krawczyk, *Filozofia i socjologia kultury fizycznej...* s. 215

³³ Tamże s. 216

³⁴ Tamże s. 221

³⁵ J. Śniadecki, *O fizycznym wychowaniu dzieci...*, s. 6

³⁶ Tamże

³⁷ Tamże

³⁸ Tamże s. 8

³⁹ Tamże s. 9

⁴⁰ Tamże s. 10

Wychowanie fizyczne, dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy człowiek mógł z niego korzystać. „Takim też jest w samej istocie, co dowodzi, że takiego tylko wychowania wymaga po nas natura. Wychowanie przeto moralne, narodowe lub naukowe jest dziełem ludzkim, jest interesem społeczeństw albo rodziny”⁴¹. Wychowanie fizyczne jest na tyle specyficzne, że trudno góry podać gotowe rozwiązania.

Fizyczne wychowanie dzieci powinno się zacząć wraz z ich narodzeniem, a nawet już od poczęcia. Największa część naszego zdrowia, siły i ukształtowania pochodzi od matek i opiekunek, już w samej kołysce odbywa się bardzo ważna część wychowania fizycznego. W tym wieku dostrzeżone wady i łatwe uleganie chorobom lub kalectwa dają się jeszcze w niewielkiej części poprawić bądź zmniejszyć.

Powinniśmy więc mieć wzgląd na rodziców, ich budowę ciała, zdrowie lub choroby, na towarzyskie związki, po to, aby przewidzieć i poznać zagrożenia jakie może spotkać dziecko. Wcześniej rozpoczęte ćwiczenia fizyczne mogą stać się powodem obniżenia wieku biologicznego, czy zmniejszyć zagrożenie różnymi chorobami.

Najlepszym sposobem jest propagowanie szeroko rozumianej rekreacji w rodzinie. Rekreacja to forma aktywności wykonywana w wolnym czasie dla wypoczynku, która ma na celu regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz łagodzi zmęczenie. „Rekreacja fizyczna posiada więc wszystkie atrybuty zjawiska określonego mianem rekreacji lub wczasów. Jest bowiem odpoczynkiem po pracy i rozrywką, jest środkiem doskonalenia siebie w znaczeniu psychicznym i fizycznym, zaspokajającym i rozwijającym potrzebę wspólnoty, wreszcie działaniem przynoszącym przeżycia o dużym ładunku emocjonalnym, estetycznym i umysłowym oraz moralnym”⁴².

Rekreacja jest w rodzinie sposobem na nowoczesną formę spędzania wolnego czasu. W rodzinie występują różne zapotrzebowania ruchowe. Najczęściej dzieci wyprzedzają swoich rodziców w potrzebach ruchowych, ale bywa też odwrotnie. W rodzinie wyzwalają się

różne aspiracje do spędzania czasu wolnego poprzez różnice w wychowaniu, wykształceniu oraz stanie zdrowia.

W każdej rodzinie istnieją wspólne potrzeby; potrzeba wspólnego przebywania, integracji, współżycia, przeżywania, partnerstwa. W wychowaniu do rekreacji we wczesnym dzieciństwie podstawową rolę odgrywa rodzina – matka, ojciec, rodzeństwo oraz dziadkowie.

Rodzina jest pierwszym środowiskiem socjalizacji i wychowania, która wprowadza małe dziecko w świat zabawy ruchowej, naucza prostych umiejętności sportowych po przez zabawę i różne gry ruchowe, jest także pierwszym środowiskiem wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez rekreację fizyczną i turystykę.

Czas wolny jako czas aktywności. W wolnym czasie, który stanowi formę życia rodzinnego, najszczególniejszym środkiem rekreacji jest zabawa.

Gry oraz zabawy są nie tylko niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, ale stanowią wypełnienie wolnego czasu w dni powszednie oraz wolne od szkoły.

Najczęściej podczas weekendów i wakacji uprawia się sport, wtedy zorganizowanie wspólnego czasu jest najprostsze. W czasie wykonywania ćwiczeń fizycznych człowiek odczuwa radość i zadowolenie z samego bezpośredniego udziału w grze, pływaniu, wycieczce, ćwiczeniach gimnastycznych, a nie ze względu na zdobycie rekordu czy odznaki sportowej.

W rodzinie ważne jest, aby sport działał na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Dzieci mają wpływać aktywizująco na rodziców, a rodzice mają dawać wzór do naśladowania dzieciom. W domu powinna panować przyjazna atmosfera dla rozwijania kultury fizycznej dziecka. Wiele dzieci ma problemy zdrowotne ze względu na brak ruchu.

Dziecko, które nie wykonuje żadnych ćwiczeń, nie hartuje się, nie uprawia żadnego sportu nie rozwija się prawidłowo. Należy dziecku odpowiednio dawkować wysiłek fizyczny, który będzie najlepszym sposobem na przeciwdziałanie np. stresowi. Ważne jest, aby rodzice swoim postępowaniem i przykładem pokazywali wzory życia. W ten sposób przygotowują dzieci do zdrowego życia.

⁴¹ Tamże s. 12

⁴² Z. Krawczyk, *Filozofia i socjologia kultury fizycznej...* s. 227

Jeśli rodzice sami systematycznie uprawiają jakiś sport lub aktywnie wypoczywają to zaszczepią w dzieciach wzorce higienicznego trybu życia. Zachowania zdrowotne kształtują się w okresie rozwoju dziecka. W dzieciństwie rodzice powinni zachęcić dziecko do uprawiania ruchu.

Należy zaszczepić im miłość do jazdy rowerem, biegania, jazdy na łyżwach, nartach, pływania itd. Wiek przedszkolny charakteryzuje się dynamicznym rozwojem sprawności ruchowej. Niestety styl życia preferowany przez rodziców to przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach bez względu na porę roku.

Takie przebywanie w pomieszczeniach oddziałuje źle na organizm. Niska wilgotność, kurz, sztuczne oświetlenie, brak słońca, hałas itd. Należałoby względem rodziców wyrównywać to ruchem w naturalnym środowisku; czyste powietrze, słońce, roślinność, zdrowa żywność są także najważniejszym czynnikiem dla zdrowia i życia.

Rodzice powinni organizować różne zajęcia rekreacyjne dla odpoczynku fizycznego, psychicznego, rozrywki, regeneracji sił, utrzymania sprawności i wydolności fizycznej. Człowiek aktywny fizycznie znacznie mniej męczy się fizycznie, co wpływa na jego koncentrację w czasie pracy i nauki.

Ruch jest najważniejszym czynnikiem utrzymania zdrowia. Nie bez znaczenia jest możliwość korygowania wszelkich braków i wad postawy występujących u dzieci. Coraz więcej dzieci jest ociążałych, skrzywionych oraz zgarbionych.

Poprzez odpowiednio dobrane i wspólnie zorganizowane zajęcia ruchowe, poprzez które mogą poprawić postawę swoich dzieci, wzmocnić ich mięśnie, które są odpowiedzialne za sylwetkę ciała, a także pobudzić u dziecka przemianę materii.

Matki coraz bardziej zaangażowane są zawodowo w związku z tym wzrasta udział pokolenia dziadków nie tylko w opiece nad wnuczętami, ale także w wprowadzeniu ich w świat zdrowego stylu życia.

Wspólne wycieczki, spacer, przebywanie w ogródkach, zabawy i gry na świeżym powietrzu sprawiają okazję do naruszania tematów ekologicznych, troski o nasze środowisko, a także własne zdrowie. W rodzinie rekreacja fizyczna wprowadza wiele wartości, nie tylko

sprowadzających do przyjemnego, zdrowego spędzania czasu wolnego, ale powoduje szersze konsekwencje, oddziałujące w dalszej perspektywie czasowej; rozbudza zamiłowanie do sportu, przyzwyczajają do aktywnego stylu życia, stanowi dla dzieci wzór odniesienia, wzmacnia rodzinne więzi.

Poprzez wspólne zajęcia wzmacnia się pomoc oraz zachęta do pogłębienia umiejętności sportowych. W okresie dzieciństwa nabywanie nawyków zabaw ruchowych pozostawia trwałe ślady w późniejszym wieku.

Młodzież w wieku dojrzewania chętnie spędza czas z rówieśnikami, ale rodzina stanowi nadal dla niej punkt odniesienia w kwestii systemu wartości i kultury czasu wolnego. Wdrażanie nawyków higienicznych, racjonalny wypoczynek w nauce oraz pracy, zabiegi na rzecz troski o własne ciało mają swoje korzenie w rodzinie.

Wspólne zajęcia ruchowe dzieci i rodziców pozwalają na poznanie swojego ciała, umiejętności, poprawiają stan naszego zdrowia, wpływają na rozwój fizyczny dzieci oraz podnoszą poziom sprawności fizycznej rodziców.

Zajęcia ruchowe w rodzinie wprowadzają wiele wartości wychowawczych oraz wpływają na poprawę kontaktów z innymi ludźmi. Właściwy dobór treści oraz odpowiednia kontrola wpływają na kształtowanie osobowości dziecka podczas wspólnej zabawy.

Rodzice mają możliwość rozwijania i wzmacniania cech społecznych tj. odpowiedzialność, współdziałanie w grupie, wytrwałość, ambicja, samodzielność, pomoc słabszym. W trakcie zajęć ruchowych z rodzicami dziecko dowiaduje się, po co i dlaczego powinno się ćwiczyć, jakie będzie miało korzyści dla swojego organizmu oraz uczy się jak wykonywać określone ruchy. W taki sposób rodzice mają okazję od najmłodszych lat przyzwyczaić dziecko do aktywności ruchowej.

Kontakt z dzieckiem podczas różnych zajęć sportowych pozwala rodzicom coraz lepiej poznawać własne dziecko, jego oczekiwania i potrzeby.

Rodzice w ten sposób mogą aktywizować swoje zachowanie i dostosowywać swoje postawy rodzicielskie. Radosny nastrój poprzez wspólną zabawę znosi bariery i uwalnia odwagę

u dzieci, aczkolwiek wnikliwa obserwacja ze strony matki i ojca umożliwi im spojrzenie na swoje dzieci w inny sposób. Dzięki temu rodzice zaczynają traktować swoje dzieci podmiotowo, a nie przedmiotowo.

Zakończenie. W edukację i promocję zdrowia powinni być zaangażowani nie tylko lekarze, ale także rodzice i nauczyciele.

„Promowanie i kształtowanie postaw prozdrowotnych powinno odbywać się na wszystkich etapach rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnej edukacji (wiek przedszkolny 3–5 lat i młodszy wiek szkolny 7–12 lat), gdyż są to etapy w rozwoju dziecka najbardziej sprzyjające rozwojowi osobowości, wzorów zachowań i nawyków ruchowych”⁴³.

To właśnie rodzina jest podstawowym miejscem, w którym kształci się cała osobowość człowieka, jego kultura, charakter, wzory zachowań oraz sposób spostrzegania świata.

Rodzice są pierwszymi nauczycielami, na których spoczywa obowiązek wychowania i przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie, zapewnienia warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz troski o jego zdrowie.

„Trafność i efektywność wychowania zdrowotnego w rodzinie zależy od: poziomu wykształcenia rodziców i ich świadomości w dziedzinie celów jakie przyświecają omawianej edukacji. Statusu społeczno – ekonomicznego rodziny i jej liczebności, wieku zarówno rodziców jak i członków rodziny, a także kondycji zdrowotnej i psychicznej rodziny oraz ewentualnie występujących nałogów wśród rodziców”⁴⁴.

Rodzice powinni być świadomi, że działanie przykładem osobistym jest metodą, która w dużym stopniu wpływa na zachowanie zdrowotne dziecka w późniejszym wieku, ponieważ obraz rodzica jest naśladowany od momentu narodzin dziecka. Jeżeli rodzic będzie przywiązywał wagę do prowadzenia aktywnego i higienicznego stylu życia, dziecko będzie kierowało się w późniejszym życiu podobnymi zachowaniami.

Rodzice od najmłodszych lat powinni rozwijać postawy zdrowotne i żyć w sposób, aby zyskać zaufanie dziecka i stać się ich autorytetem. „Najlepsze efekty wychowawcze, przyniesie wspólne poznawanie świata „oczami dziecka” i współuczestnictwo w zabawach, wykorzystując je jako środek do wczesnego rozwijania sprawności fizycznej i rozwoju biologicznego.

Wspólne wykonywanie codziennych czynności typu: zmywanie naczyń, mycie rąk i zębów, choćby nawet nieudolne, pozostawi ślad będący podłożem do przestrzegania zasad higieny w późniejszych latach rozwoju”⁴⁵.

W trosce o zdrowie ważną rolę odgrywa prawidłowy sposób odżywiania. Jeśli jedzenie nie jest bogate we wszystkie potrzebne organizmowi składniki to pojawiają się choroby cywilizacyjne, szczególnie choroby „układu krążenia, cukrzycy, niektórych nowotworów, otyłości bądź anoreksji”⁴⁶.

Wielu rodziców zrzuca odpowiedzialność za przygotowanie dzieci w kulturze fizycznej na nauczycieli wychowania fizycznego. Nie zdając sobie sprawy, że to właśnie rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie dziecko doświadcza różnego rodzaju formy ruchu.

„Należy pamiętać, że jednym z warunków prawidłowego rozwoju młodego organizmu jest zachowanie równowagi pomiędzy pracą i aktywnością fizyczną, a odpoczynkiem i odpowiednią ilością snu”⁴⁷.

To właśnie rodzice mają szansę wpłynąć na zmianę ewentualnych poglądów i zachowań antyzdrowotnych dziecka. „Najlepszą drogą prowadzącą do zmiany tych nawyków jest zachęcenie dziecka do podjęcia troski o zdrowie poprzez wspólne rozmowy, wspólne czytanie książek i publikacji oraz oglądanie programów edukacyjnych o tej tematyce”⁴⁸.

„Człowiek zdrowy i sprawny fizycznie jest w stanie bez problemów sprostać wymaganiom jakie stawia przed nim obecna rzeczywistość”⁴⁹.

⁴³ A. Poczarska – Dec, *Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych*, Rozprawy Społeczne, 2011, Tom V, Nr 1, s. 102

⁴⁴ Tamże s. 103

⁴⁵ Tamże

⁴⁶ Tamże

⁴⁷ Tamże

⁴⁸ Tamże s. 103 - 104

⁴⁹ Tamże s. 105

Piśmiennictwo

1. Chromiński Z., *Metodyka sportu dzieci i młodzieży*, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1976.
2. *Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego*, T. II, wyd. M. Baliński, Warszawa 1840.
3. Krawczyk Z., *Filozofia i socjologia kultury fizycznej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974.
4. Kuwała S., J. Brągiel, A. W. Janke, *Pedagogika rodziny*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
5. Makurat F., M. Żmudzka – Brodnicka, A. Nawrocka, *Wokół zagadnień aktywności fizycznej i sportu*, wyd. Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański 2014.
6. Pochtarska A. – Dec, *Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych*, 2011, Tom V, Nr 1.
7. Suchodolski B., *Rozwój nowożytnej filozofii człowieka*, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
8. Szczepański J., *Elementarne pojęcie socjologii*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970.
9. Szlendak T., *Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
10. Śniadecki J., *O fizycznym wychowaniu dzieci*, wyd. Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1956.
11. Tyszka Z., *Socjologia rodziny*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.